

ALDEMARO FONSECA: TERRITORIO SIMBÓLICO

CONTEXTUAL

Miguel Ángel Viloría

Aldemaro Fonseca es un artista plástico nacido (18 de octubre de 1957) en Cabimas, la segunda ciudad más importante del Zulia. Vivir significa observar, hablar, meditar, texturizar desde un ángulo abierto que solo se lo prodiga, además del color y su cultura, la poesía. Vivir para el pintor, además, significa poseer una formación no solo académica sino existencial. Es, en parte, Aldemaro Fonseca esa extensión de palabras. .

Su formación como artista plástico toma como punto de inicio la Escuela de Artes Plásticas Pedro Oporto, Cabimas-Venezuela; se refuerza en la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Zulia. Ha participado en talleres nacionales e internacionales sobre expresión plástica, proceso creativo, técnicas extra pictóricas, soportes, ensamblaje, tecnología de los materiales, conservación y restauración, serigrafía, enseñanza de las artes visuales y epistemología del arte. A grandes rasgos, Aldemaro Fonseca, conocido en el ambiente artístico como *El Chino*, es uno de los artistas fundadores de grupo Komuna 2000, grupo cultural emergente conformado por jóvenes revolucionarios que avizoraron el impulso de la comuna en el país para el año 2000. Ha participado en centenares de exposiciones individuales y colectivas de carácter nacional e internacional en diversos salones, museos, instituciones, galerías y comunidades. Sus exposiciones individuales fundamentales se realizaron durante un periodo muy prolífico 2015-2019 (4000 obras) con un serie de muestras llamada *Petroleografías*.

En 1997, presentó al público propuestas alternativas muy diferentes a los formatos tradicionales utilizados en la pintura (formatos triangulares). Sobre esta experiencia el crítico de arte Carlos Sánchez Fuenmayor aseveró:

Aldemaro Fonseca invierte en irregulares soportes fragmentaciones del paisaje humano. Sus montajes de color natural, sus relaciones artificiales obvian una abstracción de búsqueda, de concreción. Integra los elementos tierra agua aire y fuego en una contemplación de transformaciones del entorno¹.

1 Sánchez Fuenmayor, Carlos (1997). Cabimas Hecha a Mano (presentación del catálogo de la exposición Cabimas un Tiempo en Dos Espacios). Galería de la Secretaría de Cultura del Estado Zulia.

TERRITORIO SIMBÓLICO CONTEXTUAL.

Su pintura es un producto de un territorio cultural. No olvidemos que Cabimas, ciudad que surge sobre todo por la explotación petrolera, ha ejercido influencia orgánica en las artes en general de los artistas. Aldemaro, no es su excepción. Es una ciudad que, tras las migraciones internas, surge de distintos puntos culturales del país. La ciudad se puebla de voces, de rostros disimiles. Sus cuadros o sus trabajos en general nos invitan a *escuchar*, notar esas voces de confluencias, de rostros en movimientos, trazos que surgen, aparentemente, de la nada.

El paisaje cultural de Aldemaro se esboza y se representa a través de unos símbolos autárquicos, pero a la vez contextual: surgen desde sus sombras de signos propios de la ciudad mundana, profana, religiosa; su petróleo, sus rostros desdibujado en manchas inquietas. Su pintura está, aunque suena paradójico, poseída por un automatismo deliberado, vale decir, consciente. Sabe de la disposición de cada objeto, sus formas, su chinesca manera de representarnos sus ideas en el escenario plástico. Quizá sea automático el ritmo, movimiento que imprime u obedece seguramente a la dinámica cultura, al desplazamiento babélico de una ciudad en ebullición de luz, sol caribeño. En ella las confluencias son correspondencias de murmullos.

Hace unos años atrás escribí:

“La pintura no es un yo que habla sobre sí mismo, sino que, por el contrario, es el mundo que se cuece en él. La imagen cobra un cuerpo móvil en su propuesta plástica. Es la épica social signica. O es que, a primera vista, nos deja esa primitiva sensación del oleaje del estuario nuestro. Pareciera que sus trabajos nos quisieran decir: como se pinta es también como se lee el mundo. Representa, verbigracia, un trazo que se deja aglutinar por esa metáfora gestual de una mano que se ha apropiado de una sintaxis anónima. El Chino, como es su verdadero nombre social en estas callejas de Cabimas, deja su mano, su codo, su cuerpo en su pintura.”²

Aun sostengo esa apreciación, pues la pintura de Aldemaro, además, se nos muestra como *traducción*, cuya lengua es el manejo cultural y colectivo del color, amén del ritmo, los desplazamientos, la gestualidad chinesca. No es una comunicación intimista, sino colectiva. Podríamos decir que cada gesto en Aldemaro es para establecer un diálogo. Pinta, o *gestualiza*, para hablar en colores, en plasticidad. Es el sueño del poeta Rimbaud. Vemos seres colectivos en un baile, en unas conversas de calles. Son sombras dinámicas, habladoras, andariegas de aceras. Nos recuerda, en fin, ese juego platónico de La Caverna. Alcanzamos a ver, entonces, una traducción, una multisensorialidad contextual del territorio cultural.

2 Viloría, Miguel (2018). Pluralidad de la mirada en la pintura del “Chino” Fonseca. Revista Dominios Nº 18. UNERMB.

Título: Gran saludo.

Autor: Aldemaro Fonseca.

Técnica: Arte digital.

Año: 2022.

Cabimas. Venezuela.

Título: Boulevard.

Autor: Aldemaro Fonseca.

Técnica: Tinta china y chimó/cartulina de hilo.

Medidas: 20 x 30 cm

Año: 2022.

Cabimas, Venezuela.

Título: Barroso 2.

Autor: Aldemaro Fonseca.

Técnica: Tinta china y chimó/cartulina de hilo.

Medidas: 10 x 30 cm

Año: 2015.

Cabimas. Venezuela.

Título: Somos Gigantes 1.

Autor: Aldemaro Fonseca.

Técnica: Tinta china y chimó/cartulina de hilo.

Medidas: 10 x 30 cm

Año: 2015.

Cabimas. Venezuela.

Título: Encuentro en la calle.

Autor: Aldemaro Fonseca.

Técnica: Tinta china y chimó/cartulina de hilo.

Medidas: 20 x 30 cm

Año: 2015.

Cabimas. Venezuela.

Título: Abrazo Bajo el Sol de Cabimas.

Autor: Aldemaro Fonseca.

Técnica: Tinta china y chimó/cartulina de hilo.

Medidas: 10 x 30 cm

Año: 2015.

Cabimas. Venezuela.

Título: Cabimera con vestido naranja.

Autor: Aldemaro Fonseca.

Técnica: Tinta china y chimó/cartulina de hilo.

Medidas: 10 x 30 cm

Año: 2015.

Cabimas. Venezuela.

Título: Cabimera de Senos Amarillos.

Autor: Aldemaro Fonseca.

Técnica: Tinta china y chimó/cartulina de hilo.

Medidas: 10 x 30 cm

Año: 2015.

Cabimas. Venezuela.

Título: Cabimera de vestido verde.

Autor: Aldemaro Fonseca.

Técnica: Tinta china y chimó/cartulina de hilo.

Medidas: 10 x 30 cm

Año: 2015.

Cabimas. Venezuela.

Título: Bambúes azules.

Autor: Aldemaro Fonseca.

Técnica: Tinta china/cartulina de hilo.

Medidas: 10 x 30 cm

Año: 2015.

Cabimas. Venezuela.

Título: Bambúes en Sepia.

Autor: Aldemaro Fonseca.

Técnica: Tinta china/cartulina de hilo.

Medidas: 10 x 30 cm

Año: 2015.

Cabimas. Venezuela.

Título: En los Baños del Burdel.

Autor: Aldemaro Fonseca.

Técnica: Tinta china/cartulina de hilo.

Medidas: 30 x 20 cm

Año: 2015.

Cabimas, Venezuela.

Título: Chimbangleros 1.

Autor: Aldemaro Fonseca.

Técnica: Tinta china/cartulina de hilo.

Medidas: 20 x 20 cm

Año: 2015.

Cabimas, Venezuela.

Título: Paloma en Vuelo Vertical.

Autor: Aldemaro Fonseca.

Técnica: Tinta china/cartulina de hilo.

Medidas: 20 x 25 cm

Año: 2015.

Cabimas, Venezuela.

Título: Cabimas Underground.

Autor: Aldemaro Fonseca.

Técnica: Arte digital.

Año: 2022.

Cabimas, Venezuela.

Título: Movimiento Transversal.

Autor: Aldemaro Fonseca.

Técnica: Arte digital.

Año: 2015.

Cabimas, Venezuela.

Título: Reflejos.

Autor: Aldemaro Fonseca.

Técnica: Arte digital.

Año: 2022.

Cabimas. Venezuela.